

La autodeterminación informativa como derecho fundamental inherente a la Dignidad Humana

Raquel Arantza Acosta Sánchez.

Al hablar de dignidad humana, podemos pensar en ciertos derechos básicos que debe de garantizar el Estado, por mencionar algunos, como el derecho a la vida, a la salud, a la educación; la no discriminación, pero ¿Tenemos claro que la capacidad de decidir sobre nuestros datos e información personal, es un derecho fundamental que protege nuestra dignidad humana?

En este contexto, vamos a comenzar analizando el objeto de la dignidad humana, que, como lo menciona el Doctor Rogelio López Sánchez, podemos identificarlo como la no humillación y el reconocimiento del ser humano como tal, por el simple hecho de ser humano (López, 2018, p.137).

Por otra parte, en los antecedentes internacionales sobre dignidad humana, podemos observar diversos instrumentos en los que la incorporan, como en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y la Declaración Americana de los Derechos, en los cuales dictan el estándar mínimo de derechos que deben gozar los seres humanos (López, 2018, p.149).

Así pues, teniendo claro la importancia y el impacto de garantizar la dignidad humana, en instrumentos constitucionales de derechos humanos; nos enfocaremos en identificar el derecho a la autodeterminación informativa.

Bajo esa premisa y observando el caso del Censo en Alemania de 1983, en el que con una decisión judicial y bajo los principios del derecho a la personalidad y la dignidad humana, se garantizó la claridad normativa y el derecho a que los ciudadanos se informen del uso y tratamiento que se les da a sus datos sensibles.

A partir de ello, se abrió una conversación relativa al uso de datos para fines estadísticos y el uso de datos para fines administrativos; en el que la autoridad argumentaba que los datos sirven para tomar mejores decisiones. Lo cual parece inofensivo y vemos la información por separado, pero en conjunto podrían armar todo un perfil completo.

En este contexto, podemos dimensionar el impacto de tener la capacidad de decidir sobre el uso de nuestra información y datos personales, esto es la autodeterminación informativa.

Considero que, si bien hoy en la era digital, nos es sumamente sencillo compartir datos sensibles a cambio de utilizar de manera “gratuita” aplicaciones que nos conectan con el mundo, debemos ser responsables y conscientes que nuestra dignidad depende de poder controlar nuestros datos y de estar informados de a dónde va nuestra información y para que se utiliza.

Referencias

López Sánchez, R. (2018). La dignidad humana en México: su contenido esencial a partir de la jurisprudencia alemana y española. *Boletín Mexicano De Derecho Comparado*, 1(151). https://doi.org/10.22201/ij.24484873e.2018.151.12292_1983

Tribunal Constitucional Federal, Sentencia del Primer Senado de 15 de diciembre de 1 BvR 209/83 https://www.bverfg.de/e/rs19831215_1bvr020983 -, párrs. 1-215.